

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

BUKU PETUNJUK PEMBENTUKAN PERTURAN DESA

Dosen Pembina Lapangan:

Dr. Yovita Arie Mangesti, SH., MH.

Tim Penyusun:

Dinda Ayu Eka Shinta

Nur Much. Ivan Firmansyah

Yusqi Alfian Thoriq

Luki Nurfanto

Beni Winarta

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

KKN PATRIOT MENGABDI 2021

PRAKATA

Puji syukur pada Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan Buku Petunjuk Tentang Pembentukan Peraturan Desa dengan lancar. Buku petunjuk ini di susun untuk memenuhi kebutuhan desa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Penulisan buku ini tidak lain untuk membantu tim paralegal desa dalam panduan pembuatan peraturan desa.

Dalam Penyusunan buku ini tim penyusun banya mendapat bantuan dari berbagai pihak dan tim penyusun juga mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada Kepala Desa Wonomerto, tim Paralegal Wonomerto, dan Masyarakat Desa Wonomerto, yang memberikan dukungan serta informasi mengenai Profil dan kebutuhan Desa. Buku ini juga akan memberikan informasi mengenai pentingnya peraturan desa, Dampak serta draft penyusunan Perundang-undangan.

Sangat diharapkan buku ini dapat membantu untuk warga desa wonomerto dalam penyusunan suatu peraturan desa sehingga desa lebih tertata lebih baik dan juga, sekali lagi tim penyusun mengucapkan termakasih sebesar besarnya kepada yang sudah berpartisipasi dalam penyusunan buku petunjuk kali ini.

Surabaya,

DAFTAR ISI

PRAKATA	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
1. Pengertian Desa	4
2. Pentingnya Peraturan Desa.....	5
BAB II	6
1. Profil Desa Wonomerto.....	6
2. Dampak Desa Yang Tidak Memiliki Perdes dan Memiliki Perdes	7
BAB III	11
1. Peraturan Desa	11
Daftar pustaka.....	27
Lampiran.....	28

BAB I

1. Pengertian Desa

R.Bintarto menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan anantara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.¹

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Paul H. Landis Menjelaskan definisi desa lebih lengkap dan adanya ciri-ciri yang ada pada masyarakat yaitu sebagai berikut:²

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sampingan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, menjelaskan Desa memiliki wewenang yaitu:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

¹ R.Bintarto, Desa Kota , (Bandung : Alumni, 2010), hlm.6.

² <http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/> (diunduh tanggal 1 Desember 2021)

- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa

2. Pentingnya Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.³ Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat desa setempat.

Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian Peraturan Desa (Perdes) tersebut dapat menimbulkan persoalan serius dilapangan. Sebagai bentuk peraturan tingkat desa, dimana pemerintah desa seharusnya bisa dibedakan dengan pemerintah daerah pada umumnya. Masyarakat desa merupakan bentuk Komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri.⁴

³Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, (Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), Hal. 222.

BAB II

1. Profil Desa Wonomerto.

Desa Wonomerto adalah salah satu desa di Kabupaten Jombang. Desa wonomerto memiliki Konsep tempat wisata yang sangat unik.

Pengunjung bisa menikmati pemandangan dengan duduk santai di bangku- bangku kayu yang dicat biru. Uniknya, bangku-bangku itu dipasang di atas aliran sungai yang jernih.

Begitu jernih airnya, sampai ikan-ikan kecil bisa dilihat. Pepohonan yang rindang serta taman bunga yang indah membuat tempat itu cocok untuk wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam.

Fasilitasnya pun sudah cukup lengkap. Ada kantin yang menyediakan berbagai makanan tradisional, kamar mandi, pendopo, serta spot foto yang instagramable. Tak hanya itu, wisata Sumber Biru juga menjadi tempat yang penuh sejarah. Ada dua situs yang dipercaya warga sebagai Tapak Seno dan situs Watu Dingklik yang memiliki sumber mata air yang memiliki kadar oksigen yang sangat tinggi. Pengunjung bisa meminumnya langsung.

Jika sekarang orang bisa menikmati suasana menyenangkan dengan pemandangan yang indah, itu karena kerja keras yang dilakukan warga dan karang taruna setempat.

Dulu lokasi itu menjadi tempat pembuangan sampah yang tak terurus.

Kesadaran untuk mengelola tanah yang sebenarnya memiliki kekayaan alam berupa tempat yang rindang dan nyaman, membuat tanah telantar itu diubah menjadi taman bernilai estetis. Kerja keras mereka sekarang membuahkan hasil. Pengunjung dapat menikmati suasana dengan gembira. Tempat ini sangat indah. Masyarakat sekitar sangat kreatif dalam menciptakan tempat wisata ini. Konsep duduk di antara aliran sungai ini merupakan konsep yang sangat unik.

2. Dampak Desa yang tidak Memiliki Perdes dan Memiliki Perdes.

a. Dampak Desa Tidak Memiliki Perdes.

Sebagai makhluk sosial, manusia akan senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Dari hasil hubungan- hubungan serta interaksi tersebut, hingga terbentuklah sesuatu kelompok sosial, yakni masyarakat. Jadi, Perdes itu tidak bisa dipisahkan dari warga desa, sebab hukum itu memerlukan masyarakat, serta masyarakat diperlukan hukum. Apabila hukum tanpa warga, hingga buat apa hukum itu terbuat. Penegak hukum ataupun aturan- aturan resmi bertujuan buat menggapai kepastian hukum, bukan keadilan hukum.

Perdes dalam warga desa ialah tuntutan, mengingat kalau kita tidak bisa jadi menggambarkan kehidupan manusia. Hukum yang baik merupakan hukum yang cocok dengan hukum yang hidup di dalam warga yang pastinya cocok serta ialah pencerminan dari nilai- nilai yang berlaku dalam warga tersebut. Apalagi dalam ilmu hukum, ada sebutan yang populer“ Ubi Socitas Bunda Ius” yang maksudnya di mana terdapat warga di sana terdapat hukum. Dengan tidak terdapatnya hukum di dalam area warga, ini hendak membuat terbentuknya kekacauan di dalam warga disebabkan tidak terdapatnya pedoman serta petunjuk gimana berperilaku warga.

Dampak tidak adanya perdes pula, pembangunan hendak susah dicapai, sebab hukum memiliki watak mengikat serta memforsir sehingga dapat memforsir masyarakat Negeri melaksanakan kewajiban- kewajiban baik terhadap warga ataupun terhadap Negeri. Oleh sebab itu, hukum yang berkembang serta tumbuh dalam warga itu tidak efisien dalam membagikan serta menjamin hak serta kewajiban warga sehingga dibutuhkan terdapatnya hukum secara tertulis yang menjamin sesuatu kepastian hukum yang mengikat serta membagikan sanksi yang tegas untuk mereka yang melanggar ataupun melawan hukum.

Dengan tidak terdapatnya Perdes serta ketentuan yang diresmikan, warga desa hendak cenderung berperan seenaknya apalagi hingga mau melukai antar sesamanya. Lingkungan Desa akan kacau, karna tidak ada yg dapat mengatur tingkah laku manusia. Kemudian berjalannya waktu akan menjadi tidak teratur, sehingga manusia bebas melakukan apapun sesuka hati mereka dan menimbulkan

kekacauan dimana-mana. Oleh Sebab itu, hukum serta ketentuan terbuat bukan buat dilanggar, namun buat ditaati demi terlaksananya area yang harmonis antar sesama umat manusia.

b. Dampak Desa Memiliki Perdes

Peraturan desa ada sebagai perwujudan dari UUD 1945, yang dasar betul bahwa Indonesia terdiri dari keberagaman. Indonesia merupakan sebuah negara besar, yang terdiri dari banyak suku dari berbagai daerah. Setidaknya, pemerintah ingin membangun kesejahteraan masyarakat, hingga ke pelosok desa. Untuk memastikan itu, maka dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat dalam satu wilayah tertentu, yang memiliki status hukum yang sama sebagai warga negara. setiap desa disuatu wilayah, pasti memiliki adat istiadat dan potensi masing-masing. Ada banyak desa yang jauh dari pemerintahan pusat, baik kabupaten maupun kecamatan. Untuk memudahkan proses administrasi, baik itu tentang kependudukan, pembangunan hingga keuangan, maka Pemerintahan Desa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam undang-undang.

Tujuan Undang-Undang Desa

Desa dipimpin oleh kepala desa yang bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Itu semua tercantum dalam undang-undang desa. Poin yang ditekankan pada undang-undang tersebut. Diantaranya adalah:

1. Membangun masyarakat adil dan makmur
2. Melindungi dan memberdayakan masyarakat diseluruh pelosok tanah air, tanpa terkecuali
3. Mengatur tentang asas dan pengaturan desa, baik berdasarkan jenis, geografis dan adat budaya
4. Menjaga dan mengatur kewenangan setiap pemimpin dan aparatur desa
5. Memaksimalkan pelayanan masyarakat
6. Menjaga aset desa
7. Menjaga profesionalisme kerja setiap kepala desa beserta jajarannya

Undang-undang adalah salah satu ketentuan dasar yang mengatur suatu pokok permasalahan secara detil, sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan dalam undang-undang desa, aturan tersebut mengatur tentang pemerintahan desa, yang meliputi setiap elemen didalamnya. Dengan adanya hal ini, diharapkan desa-desa diseluruh tanah air dapat semakin maju, sejahtera dan lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki aneka ragam potensi ekonomi dan kebudayaan. Dengan adanya undang-undang desa, keberadaan desa adat juga dilindungi agar tetap lestari. Bagaimanapun juga, itu adalah warisan bangsa yang tak ternilai harganya.

Salah satu hal yang paling disoroti dalam Peraturan desa adalah tentang aturan dana desa. Setelah desa mulai melakukan self local government, setiap desa wajib mengelola dana-nya sendiri. Namun, untuk itu, setiap desa perlu memiliki program-program unggulan. Agar, penyaluran dana yang besar tersebut, dapat terserap dengan baik dan sesuai dengan porsinya.

Dana desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, badan usaha milik desa (BUMDes) dan pembuatan sarana dan prasarana. Beberapa sarana dan prasarana yang penting untuk dimiliki oleh setiap desa adalah layanan kesehatan, perpustakaan dan workshop.

Pembangunan infrastruktur dilakukan guna mempermudah akses masyarakat dari satu wilayah ke wilayah tertentu. Dengan akses yang baik, diharapkan proses ekonomi juga berjalan dengan lancar. Sehingga dapat terjadi perputaran ekonomi. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa juga dibuat untuk meningkatkan potensi masyarakat desa.

Dengan melatih skill dan insting wira usaha. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh ibu rumah tangga untuk mengisi waktu luang agar lebih bernilai ekonomi. Lalu, sarana dan prasaran lain, seperti layanan kesehatan dan pendidikan tentu untuk mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak. Baik dibidang pendidikan dan kesehatan.

Keuntungan Peraturan desa bagi warga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini jelas ada dan sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 18 tentang pengaturan desa. Salah satunya adalah untuk

memajukan perekonomian masyarakat desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

BAB III
PERATURAN DESA

PERATURAN DESA KESIMAN PETILAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA KESIMAN PETILAN,

- Menimbang :
- a. bahwa merujuk Peraturan
Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus yang berskala lokal desa;
 - b. bahwa penyelenggaraan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang
 - c. bahwa penyelenggaraan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, keluarga dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
7. Keputusan Gubernur.....;
8. Peraturan Desa..... Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
PERBEKEL DESA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DESA TENTANG
DI DESA.....

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan desa yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten
3. Bupati ada Bupati
4. Camat adalah Camat Kabupaten sebagai Perangkat daerah kabupaten yang memounyai wilayah kerja satu kecamatan.
5. Desa adalah Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan ,Memerintah,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa....., yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa..... yaitu Kepala Desa di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa
8. Badan Permusyawaratan desa atau yang di singkat BPD adalah BPD , yaitu Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa....., yaitu pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat yang di tetapkan dengan keputusan Bupati
10. Perangkat desa adalah Perangkat Desa.... Yaitu unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
12. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
13. Rencana kerja Pemerintah Desa ,selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
14. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa,selanjutnya di sebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukkan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat
16. Alokasi Dana Desa , selanjutnya di singkat ADD
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu di bayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan di terima,baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya

18. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, di beli atau di peroleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah
19. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya di miliki oleh desa melalui penyetaraan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa
20. Musyawarah desa atau di sebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa dan unsur masyarakat yang di senenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
21. Kesepakatan musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang di tuangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang di tanda tangani oleh ketua badan permusyawaratan desa dan kepala desa
22. Peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang di tetapkan oleh kepala desa setelah di bahas dan di sepakati bersana badan permusyawaratan desa

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM-Des, sebagai badan yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/ atau kerja sama antar desa.
 - a. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan nama “.....”
 - b. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Desa Wonomerto

Pasal 3

1. Dalam rangka kerja sama antar – Desa dan pelayana jasa / usaha antar – Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama.
2. Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar desa yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;

- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lemabaga kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan
3. BUM Desa Bersama ditetapkan dalam peraturan Bersama kepada Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4 Bagian Kesatuan Asas

1. BUMDesa Wonomerto berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Badan Usaha Milik Desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta di lakukan dengan tertib dan di siplin dengan anggaran dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. Pengelola Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di kelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal (.....).
4. Keputusan BUMDesa Wonomerto adalah musyawarah desa yang menjadi landasan pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa.

Pasal 5 Maksud dan Tujuan

Uraian BUMDesa dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang di kelola oleh Desa atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 6

Uraian BUMDesa bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan asset Desa agar untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan umum warga;

- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa ; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan Asli Desa.

BAB IV JENIS DAN KLASIFIKASI USAHA

Pasal 7 Jenis Usaha

BUMDesa Wonomerto dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai perseketuan modal dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga keuangan mikro.

Pasal 8 Klasifikasi Usaha

1. BUMDesa Wonomerto dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
2. Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal
3. Penggunaan teknologi tepat guna, meliputi antara lain :
 - a. Air minum Desa;
 - b. Usaha listrik Desa;
 - c. Lumbung pangan; dan
 - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya

Pasal 9

1. BUMDesa Wonomerto dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan Asli Desa
2. Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. Alat transportasi;
 - b. Alat/perkakas pesta atau hajatan;
 - c. Gedung pertemuan;
 - d. Rumah toko;

- e. Mesin pompa air; dan
- f. Barang sewaan lainnya.

Pasal 10

1. BUMDesa Wonomerto dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
2. Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara meliputi :
 - a. Jasa pembayaran listrik/telephone;
 - b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat; dan
 - c. Jasa pelayanan lainnya.

Pasal 11

1. BUMDesa Wonomerto dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/ atau berdagang barang – barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
2. Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perdagangan meliputi :
 - a. Hasil pertanian;
 - b. Sarana produksi pertanian; dan
 - c. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 12

1. BUMDesa Wonomerto dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.
2. Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman atau simpan pinjam yang muda diakses oleh masyarakat desa.

Pasal 13

1. BUMDesa Wonomerto dapat menjalankan usaha Bersama sebagai induk dari unit – unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.
2. Unit – unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha Bersama
3. Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :

- a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat, dan
- b. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB V MODAL BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 14

1. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
2. Modal BUM Desa terdiri dari :
 - a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 15

1. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 1. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 2. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 3. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 4. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
2. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

BAB VI ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 16 Organisasi Pengelola

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 17

1. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
2. Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan penyebutan nama yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 18 Penasihat

1. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
2. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan BUM Desa.
 - d. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - e. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - f. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 19 Pelaksana Operasional

1. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha yang dibantu oleh Sekretaris Unit Usaha dan Bendahara Unit Usaha.
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Ahli Desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
4. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

1. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
2. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 21

1. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
2. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah sesuai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;

e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 22 Pengawas

1. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
2. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota
3. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
4. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
5. Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
6. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari penduduk desa berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 1. Memiliki jiwa wira usaha;
 2. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 3. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama kali sebagai pengawas;
 4. Berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum;
 5. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat desa; dan
 6. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP.

Pasal 23 Tahapan Pembentukan Organisasi Pengelola

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam 16 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 24

1. Pembentukan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah desa melakukan identifikasi dan inventarisasi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan pengurus BUM Desa;
 - b. Pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang kepengurusan BUM Desa untuk dibahas dalam musyawarah desa.
 - c. Pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka pembentukan kepengurusan BUM Desa;
 - d. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LPM, Ketua RW/RT dan unsur masyarakat, yang dapat terdiri dari unsur tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 - e. Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam rangka membentuk kepengurusan BUM Desa;
 - f. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1) Ketua Badan Permusyawaratan Desa di damping Kepala Desa bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa;
 - 2) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa selaku pimpinan Musyawarah Desa berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya;
 - 3) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa, dan meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara;
 - 4) Pembukaan oleh pimpinan musyawarah desa sekaligus pemaparan rancangan peraturan desa tentang kepengurusan BUM Desa;
 - 5) Pembahasan rancangan kepengurusan BUM Desa melalui forum diskusi;
 - 6) Pimpinan musyawarah desa menyimpulkan hasil pembahasan dan dibacakan dan/atau diumumkan kepada seluruh peserta musyawarah desa dan dituangkan ke dalam Berita Acara Musyawarah Desa;
 - 7) Musyawarah ditutup/Do'a.

- g. Pemerintah Desa menuangkan Berita Acara kesimpulan musyawarah desa tentang pembentukan kepengurusan BUM Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 25

1. Rencana Kerja dan Anggaran BUM desa (RKAB) Merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelolah organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUM Desa.
2. Pelaksanaan operasional menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) kepada kepala desa selambat-lambatnya 3(tiga) Bulan sebelum berakhirnya Tahun buku berjalan untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapat persetujuan dan Pengawas.
3. Pengesahan rencana kerja dan anggaran BUM Desa (RKAB) Oleh Kepala Desa dilakukan selambat-lambatnya 2(dua) Bulan setelah RKA Diterima.
4. Dalam Hal rencana kerja dan anggaran BUM Desa (RKAB) yang telah disahkan oleh Kepala desa dalam pengelolahanya diperlukan penyesuaian, maka pelaksanaan Operasional dapat mengadakan perubahan atau revisi.
5. Perubahan atau revisi rencana kerja dan anggaran BUM Desa (RKAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh kepala desa.
6. Dalam hal pelaksanaan operasional tidak membuat rencan kerja dan anggaran BUM Desa (RKAB) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memberikan sanksi.
7. Apabila pelaksanaan operasional tidak membuat rencana kerja dan anggaran BUM Desa(RKAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka untuk kelancaran usaha, kepala desa dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa (RKAB) dengan berpedoman kepada realisasi anggaran Tahun Sebelumnya.

BAB VIII

KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 26

1. BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.

2. Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
3. Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 27

1. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.
2. Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. Subjek kerja sama;
 - b. Objek kerja sama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Pengalihan aset; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
3. Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama.

Pasal 28

1. Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
2. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseruan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB IX PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 29

Pengelolaan Alokasi Hasil Usaha

1. Hasil Usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada

- pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
 3. Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 30

1. Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
2. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
3. Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pasal 31 Pertanggungjawaban

1. Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
3. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan melalui musyawarah desa.
4. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
5. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha.
 - b. Kegiatan Usaha; memuat materi pelaksanaan/tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian.
 - c. Permasalahan/Hambatan; memuat materi tentang permasalahan yang menghambat penyelenggaraan pengelolaan BUM Desa baik berupa pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, mitra usaha atau permasalahan lainnya yang terkait dengan BUM Desa.
 - d. Pemecahan masalah atau solusi sebagai jalan keluar dari permasalahan/hambatan dan;
 - e. Penutup.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 32

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur dengan peraturan Perbekel ditetapkan oleh Perbekel sepanjang mengenai peraturan desa ini dan pelaksanaannya.

Pasal 33

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kesiman Petilan.

Ditetapkan di Desa Wonomerto
pada tanggal

Kepala Desa,

(NAMA TERANG)

.....

Diundangkan di Desa
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

(NAMA TERANG)

.....

LEMBARAN DESA.....TAHUN
NOMOR

DAFTAR PUSTAKA

Buku

R.Bintarto, Desa Kota , (Bandung : Alumni, 2010).

Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, (Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

Internet

<http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/> (diunduh tanggal 1 Desember 2021)

<https://hukum.blog.unisbank.ac.id/apa-yang-terjadi-jika-di-dunia-tidak-ada-aturan-atau-hukum/>

<https://www.berdesa.com/keuntungan-adanya-undang-undang-desa-untuk-masyarakat/>

Undang-Undang

Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

LAMPIRAN

